

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ІНШОМОВНОЇ НАВЧАЛЬНО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТЕНТИЧНОЇ ВІДЕОФОНОГРАМИ

Стаття присвячена висвітленню теоретичних передумов використання автентичної відеофонограми для формування у майбутніх учителів початкової школи іншомовної навчально-стратегічної компетентності. Описано переваги використання автентичної відеофонограми для формування у майбутніх учителів початкової школи іншомовної навчально-стратегічної компетентності та надано стислу характеристику типів автентичних відеофонограм для відповідного навчання; відібрано 5 сайтів з відео подкастами, 30 автентичних навчальних відеокурсів, 82 автентичних художніх відеофільма.

***Метою статті** є висвітлення проблеми використання автентичної відеофонограми для формування у майбутніх учителів початкової школи іншомовної навчально-стратегічної компетентності.*

***Методологічною основою** статті є психологічні, педагогічні та методичні теорії та положення, що розкривають концептуальні підходи щодо досліджуваної проблематики.*

***Наукова новизна** полягає у визначенні переваг використання автентичної відеофонограми для формування у майбутніх учителів початкової школи іншомовної навчально-стратегічної компетентності та надано характеристики типів автентичних відеофонограм для відповідного навчання.*

***Висновки.** Використання автентичної відеофонограми у навчальному процесі відкриває великі можливості для формування англомовної навчально-стратегічної компетентності у майбутніх учителів початкової школи та розвитку їх творчого потенціалу. Численними сучасними науковими дослідженнями було підтверджено збільшення швидкості візуального сприйняття, молодь стає більш візуально орієнтованою, і відповідно до цього, ефективним засобом подання навчального матеріалу є його візуалізація. Одним із шляхів оптимізації навчального процесу з формування англомовної навчально-стратегічної компетентності у майбутніх учителів початкової школи вбачаємо у використанні зорової наочності, зокрема, автентичної відеофонограми. Подальшими напрямками наукового дослідження є розробка нових стратегій створення комплексів вправ для формування англомовної навчально-стратегічної компетентності у майбутніх учителів початкової школи на базі автентичної відеофонограми.*

***Ключові слова:** автентична відеофонограма, автентичні навчальні відеокурси, автентичний художній відеофільм, іншомовна навчально-стратегічна компетентність, майбутні вчителі початкової школи.*

Актуальність роботи. Сьогодні практична іншомовна підготовка студентів набуває особливої актуальності і важливості. Сучасне суспільство вимагає конкурентоспроможних фахівців, здатних спілкуватися професійною іноземною мовою (ІМ) зі своєї спеціальності і запити щодо їхньої підготовки є достатньо високими [6; 9]. Власне навчання фахової ІМ і є однією з найактуальніших проблем у немовних ЗВО, оскільки перед студентами постає вимога оволодіння як іншомовною комунікативною компетентністю, так і фаховою компетентністю з певної спеціальності, а перед викладачами в умовах браку навчального часу, який відводиться на навчальний предмет «ІМ» у немовних ЗВО, постійним є пошук ефективних шляхів удосконалення іншомовної практичної підготовки студентів. Одним із шляхів оптимізації навчального процесу з іншомовної практичної підготовки у немовному ЗВО вбачаємо у формуванні іншомовної навчально-стратегічної компетентності (НСтК). Також ми вважаємо, що використання зорової наочності, зокрема, автентичної відеофонограми (ВФГ) для формування іншомовної НСтК має ряд переваг.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Динамічна ВФГ є важливим навчальним засобом для формування іншомовної НСтК, яка завдяки слухо-зоровому синтезу здатна відтворити велику кількість базових характеристик процесу реальної усної комунікації, чого неможливо досягти жодним іншим навчальним засобом. Вивчення положення використання ВФГ у навчальному процесі посідає значне місце серед наукових досліджень (Н. Бичкова, Н. Бориско, Р. Вікович, О. Гузь, С. Кіржнер, М. Ляховицький, Н. Мосьпан, С. Могільовцев, О. Палій, В. Пашук, В. Писаренко, А. Чужик, Е. Щукіна, Т. Яхнюк, М. Allan, В. Baddock, L. Brandi, W. Bufe, J. Lonergan, J. Sherman, E. Sumerfield та ін.). У той же час деякі аспекти, зокрема, проблема використання автентичної ВФГ для формування у майбутніх учителів початкової школи (ПШ) іншомовної НСтК **потребує подальшого дослідження.**

Отже, **метою** статті є висвітлення проблеми використання автентичної ВФГ для формування у майбутніх учителів ПШ іншомовної НСтК.

Методологічною основою статті є психологічні, педагогічні та методичні теорії та положення, що розкривають концептуальні підходи щодо досліджуваної проблематики.

Наукова новизна полягає у визначенні переваг використання автентичної ВФГ для формування у майбутніх учителів ПШ іншомовної НСтК та надано характеристику типів автентичних ВФГ для відповідного навчання.

Результати дослідження. У CEFR (2018) володіння мовою розглядається як здатність здійснювати комунікацію, спираючись на загальні та комунікативні компетентності (мовленнєві, соціолінгвістичні та прагматичні) активуючи відповідні комунікативні стратегії [11, 32]. Науковці CEFR (2018) не виділяють іншомовну НСтК (автори CEFR (2018) вживають термін *strategic competence*) як окрему компетентність, а розглядають її у невід'ємній цілісності з іншими компетентностями і зазначають, що, оскільки іншомовна НСтК розглядається стосовно діяльності, то CEFR представляє дескрипторні шкали лише для оцінювання лінгвістичної, прагматичної та соціолінгвістичної компетентності, адже НСтК дуже тісно і завжди переплітається з цими компетентностями, вона не є окремим компонентом і не може бути відокремлена від інших компетентностей [11, 130]. У нашому дослідженні ми дотримуємося визначення НСтК, яке було дано І. П. Задорожною, а саме: НСтК – це здатність самостійно користуватися раціональними прийомами розумової праці, стратегіями оволодіння мовленнєвими, лінгвосоціокультурними і мовними компетентностями, самостійно вдосконалюватися у міжкультурному спілкуванні на основі рефлексивної самооцінки результатів власної пізнавальної діяльності [2, 126].

Вважаємо, що динамічна ВФГ є одним з найважливіших навчальних засобів для формування іншомовної НСтК яка завдяки слухо-зоровому синтезу здатна відтворити велику кількість базових характеристик процесу реальної усної комунікації, чого неможливо досягти жодним іншим навчальним засобом [3; 4; 5]. Аналіз теорії і практики використання автентичної ВФГ у навчальному процесі дозволив нам визначити такі її переваги над іншими засобами навчання: 1) емоційний вплив ВФГ; 2) вільний доступ до автентичної ВФГ; 3) ВФГ реалізує різні види наочності; 4) ВФГ сприяє вирішенню проблеми масовості в навчанні; 5) ВФГ здатна індивідуалізувати процес формування ІКК; 6) ВФГ забезпечує високу мовленнєво-розумову активність і інтенсифікацію навчального процесу; 7) ВФГ дозволяє ефективно організувати формування ІКК; 8) ВФГ надає можливість оптимально провести самостійну роботу; 9) наявність зворотного зв'язку, якщо автентична ВФГ використовується з комп'ютерною підтримкою [4, 247].

Використання автентичної ВФГ як технічного засобу навчання (ТЗН) також має вагомні переваги. Це зумовлене, по-перше, власне ТЗН, який демонструє автентичну ВФГ, а, по-друге, самим змістом автентичної ВФГ. Перегляд автентичної ВФГ на ТЗН має ряд переваг: легкість включення в навчальний процес різними ТЗН – телевізором, комп'ютером, DVD та ін.; мобільність (можливість багаторазового повторення окремих епізодів, покадровий перегляд, перемотування); здійснення монтажу і використання різних режимів роботи (стоп-кадр, слухання ВФГ з вимкненим відеорядом, перегляд ВФГ з вимкненим аудіорядом, перегляд ВФГ, змонтованої з переплутаних за змістом частин та ін.) [4, 247].

Вважаємо, що успішність формування іншомовної НСтК у майбутніх учителів ПШ значною мірою залежить від: 1) правильного відбору видів ВФГ; 2) визначенні критеріїв відбору відповідно до виду ВФГ; 3) здійсненні процедури відбору ВФГ відповідно до визначених критеріїв; 4) укладанні корпусу рекомендованих ВФГ, відібраних на основі певних критеріїв для відповідного навчання в освітньому процесі. На нашу думку, основними типами автентичних ВФГ, які доцільно використовувати у навчальному процесі у немовному ЗВО, є відеоподкаст, АНВК (автентичні навчальні відеокурси), та АХВ (автентичні художні відеофільми). Охарактеризуємо ці види автентичних ВФГ [5].

Соціальний сервіс подкастів є одним із сервісів Інтернету нового покоління Веб 2.0, що створює сприятливі умови для їх використання в навчанні ІМ (Є. Полат; П. Сисоев, С. Титова; А. Філатова та ін.). Під соціальним сервісом подкастів у вузькому значенні розуміється вид соціального сервісу Веб 2.0, що дозволяє користувачам мережі Інтернет прослуховувати, переглядати, створювати і поширювати аудіо- та відеозаписи (подкасти) у всесвітній мережі; у більш ширшому тлумаченні – це технологія створення, публікації і розповсюдження через мережу Інтернет контенту у різних форматах (аудіо-, відео, електронних друкованих файлів та / або їх комбінації) на електронні пристрої тих, хто оформив підписку

із застосуванням технології RSS або Atom. В Інтернеті існують спеціальні сервери подкастів. Для того, щоб знайти необхідний подкаст потрібно звернутися до директорії подкастів, обрати потрібну тему і переглянути список подкастів, які доступні до завантаження.

Відеоподкаст є одним із видів подкасту (в англомовній науковій літературі можна зустріти такі терміни як VODcast, vodcast, video cast, vcast; vod акронім від video on demand) – це окремий відео файл, або серія таких файлів, що публікуються на одному ресурсі Інтернету, з можливістю підписки, мають певну періодичність видання, яка залежить від творця конкретного подкасту; вони можуть бути переглянуті на комп'ютері, або на мобільному пристрої. Модернізація процесу запису і перегляду відео уривків, підписка на оновлення відео подкастів з конкретних ресурсів робить їх принципово новим явищем в області методики навчання мов і культур. Наводимо перелік, сайтів, на яких розміщені відеоподкасти і які ми можемо рекомендувати для формування англомовної НСтК у майбутніх учителів ПШ.

Перелік рекомендованих сайтів з відеоподкастами для формування англомовної НСтК у майбутніх учителів ПШ

1. <https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/video-zone>
2. <https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/pronunciation>
3. https://www.videosinlevels.com/?utm_source=NiLMenu
4. <https://ru.englishcentral.com/browse/videos>
5. <https://tv.eslpod.com/p/learn-english-tv-courses>

Серед різних видів автентичних ВФГ АНВК є найприспособованішими для використання їх у навчальному процесі, зокрема для навчання майбутніх учителів ПШ англійської мови. Мовлення в них автентичне, але адаптоване спеціалістами-носіями мови з урахуванням рівня мовної підготовки тих, хто навчається, вони побудовані на типових ситуаціях спілкування, використовуються найуживаніша лексика, граматичні й фонетичні явища [7].

АНВК – це своєрідні відео посібники для навчання іншомовного розмовного мовлення, які створені в країні виучуваної мови. На сучасному етапі існує велика кількість АНВК. Вони значно відрізняються один від одного обсягом, змістом комунікативних ситуацій, наявністю вербального графічного матеріалу і відеофоноправ. Здебільшого АНВК виступають додатком до основних навчальних посібників або є самостійними навчальними курсами. Відео пакет додаткових відеокурсів складається з DVD/CD дисків, книги для вчителя (Teacher's Book), зошита для учнів (Student's Book).

Н. І. Бичкова визначає такі основні характерні риси АНВК: 1. Типовість представлених у відеофільмі ситуацій спілкування. 2. Розподіленість відеокурсу на у певній мірі завершені частини – немов би природно розташовані одна за одною дози відеофономатеріалу. 3. Насиченість відібраним для активізації та засвоєння лексичними одиницями. 4. Повторюваність мовних одиниць, відібраних для активізації, запланована, а не випадкова, як у не навчальних ВФГ. 5. Ієрархічне нарощування труднощів мовного і мовленнєвого характеру, поступове прискорення темпу мовлення. 6. Значний обсяг, який вимірюється годинами та десятками годин. 7. Пролонгований характер зв'язаного єдиною сюжетною канвою тексту за участю одних і тих самих дійових осіб, що сприяє сприйняттю їх особливостей і привносить у навчання емоційний елемент, а також викликає зацікавленість у подальших подіях. 8. Розрахований на тих, хто у певній мірі вже володіє англійською мовою. 9. Застосування деяких допоміжних прийомів для полегшення роботи з відеокурсом: титрування відібраного мовного матеріалу, наявність друкованого підручника з текстом відеофонокурсу, додатковою інформацією і вправами тощо [1, 16]. Наводимо перелік 30 рекомендованих АНВК, які ми можемо рекомендувати для формування англомовної НСтК у майбутніх учителів ПШ у алфавітному порядку.

Перелік рекомендованих АНВК для формування англомовної НСтК у майбутніх учителів ПШ

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Breakthrough Plus | 11. Face2Face | 21. On Camera |
| 2. Cambridge English Empower | 12. Follow Me! | 22. Perfect English |
| 3. Cutting Edge | 13. Got it! | 23. Project |
| 4. Engage | 14. Headway | 24. Smart Choice |
| 5. English Channel | 15. International Express | 25. Solutions Culture |
| 6. English File | 16. Lifetime | 26. Solutions |
| 7. English for All | 17. London Central | 27. Teen2Teen |
| 8. English Result | 18. Look Ahead | 28. The Flatmates |
| 9. Enterprise | 19. Network | 29. The Lost Secret |
| 10. Extra English | 20. New Headway | 30. Window on Britain |

АХВ мають велику популярність серед студентської аудиторії усіх вікових категорій, що створює передумови для їх ефективного використання в освітньому процесі. Формування у майбутніх вчителів ПШ англomовної НСтК з використанням АХВ має великі переваги над іншими навчальними засобами, адже застосування саме цього виду ВФГ має величезний мотиваційний і змістовно-еталонний потенціал. АХВ дозволяють передавати інформацію в обсязі, який не можна досягти ніякими іншими засобами природної мови, вони мають великий художньо-естетичний потенціал, який сприяє збагаченню змістової сторони спілкування, але використовувати у навчальному процесі цілий АХВ можна лише за умови достатньої сформованості у студентів мовленнєвих умінь [8].

Як відмічає Н. І. Бичкова, головними характерними рисами АХВ з точки зору процесу навчання ІМ є: насиченість великою кількістю невивчених студентами слів і словосполучень; високий темп мовлення деяких акторів; випадкова (а не запланована) повторюваність лексичних одиниць; доступність тільки для тих студентів, які у певній мірі володіють ІМ; великий емоційний вплив на глядача [1, 38].

Керуючись критеріями відбору АХВ [3], ми здійснили процедуру їх відбору (загальна кількість переглянутих АХВ становить 298) і можемо рекомендувати певні АХВ для перегляду і формування у майбутніх вчителів ПШ англomовної НСтК. Наш досвід роботи і опитування серед студентів показало, що для сучасної молоді цікавим є перегляд молодіжних, романтичних і пригодницьких комедій, комедійних мелодрам, у яких зображені типові образи й сюжети, які полегшують сприйняття фільму та роблять перегляд приємним. Відмітимо, що також в освітній процес з ІМ доцільно залучати і такі серйозні жанри як драми, які спонукають молодь до роздумів. Зауважимо, що у переліку відібраних нами АХВ майже відсутні такі жанри як бойовики, історичні та фантастичні фільми. Для перегляду нами не була рекомендована, наприклад, британська стрічка *Lock, Stock and Two Smoking Barrels* – у фільмі зустрічається велика кількість нецензурних виразів, сленгу, вульгарних невербальних засобів спілкування. Також до складу рекомендованих не увійшли фантастичні фільми, наприклад, *Harry Potter and the Philosopher's Stone*, *Harry Potter and the Chamber of Secrets*, *Harry Potter and the Prisoner of Azkaban*, *Harry Potter and the Goblet of Fire*, *Harry Potter and the Order of the Phoenix*, *Harry Potter and the Half-Blood Prince*, *Harry Potter and the Deathly Hallows*, за сюжетом усі дії відбуваються у вигаданому світі, наявна велика кількість фантастичних вигаданих слів, що значно ускладнює перегляд фільму, хоча залучати фрагменти з цієї саги вважаємо можливим і потрібним.

На нашу думку, поділ АХВ порушує цілісність його сприйняття, заважає відчутти емоційний потенціал, утілений у фільмі. Тому АХВ для перегляду на практичних заняттях з ІМ слід підбирати таким чином, щоб час їхньої демонстрації збігався з кількістю часу, відведеного для проведення заняття – перегляд не повинен перевищувати 80 хвилин. Але АХВ з такою тривалістю рідко зустрічаються в сучасній кіноіндустрії, тому ми дійшли висновку про те, що фільм можна скоротити, але тільки в тому разі, коли в ньому є відрізок (або відрізки), не пов'язаний або мінімально пов'язаний з сюжетом усього фільму. Наприклад, можна скоротити АХВ *Mickey Blue Eyes* тривалістю 98 хвилин, виключивши з нього епізоди про перші аукціони Мікі. Ми не включали до списку рекомендованих фільми, які складаються з декількох серій і телесеріали, наприклад, *The Queen's Gambit* тривалістю 460 хвилин, *Stanley and the Women* – 205 хвилин, *Monarch of the Glen* – 400 хвилин, *Ann of Green Gables* та ін., хоча залучати фрагментарне залучення окремих частин вважаємо можливим.

Під час навчання можуть використовуватися:

- а) фільми майже монотематичні;
- б) з превалюванням однієї теми й наявністю суміжних тем, які вивчаються;
- в) міжтематичні фільми.

Наприклад, ми не відібрали АХВ *Lawless Heart*, в якому представлено розповідь трьох людей, які зібралися на похороні свого друга. Події подаються послідовно з точок зору трьох дійових осіб фільму: спочатку починається опис подій однією дійовою особою, після того, як він закінчується, з того ж самого місця починається розповідь уже іншої дійової особи про начебто ті самі події, але вже під іншим кутом зору. Опис відбувається з потрібною експозицією, зрозуміти сенс подій можливо не в результаті складання цих точок зору, а їхнього синтезу в єдине ціле, постійному утриманні в пам'яті попередньої інформації, аналізі нових отриманих відомостей та їхньому синтезі. Лише з урахуванням усіх трьох позицій дійових осіб можна зрозуміти сенс АХВ. Вважаємо також недоцільним включати до списку рекомендованих АХВ *Calendar Girls*, який розповідає про дванадцять подруг, які вирішили зробити календар зі своїми знімками, тому що утримання у пам'яті всіх дійових осіб цього фільму створює великі труднощі під час перегляду.

Надаємо список із 82 рекомендованих нами АХВ для формування англomовної НСтК у майбутніх учителів ПШ, які подано у алфавитному порядку.

**Перелік рекомендованих АХВ
для формування англомовної НСтК у майбутніх учителів ПШ**

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. A Beautiful Mind | 41. Last Christmas |
| 2. A Place for Annie | 42. Lost in Translation |
| 3. A Very English Scandal | 43. Love Actually |
| 4. About A Boy | 44. Love and Death on Long Island |
| 5. About Time | 45. Mary Poppins Returns |
| 6. Actors | 46. Mickey Blue Eyes |
| 7. Beethoven | 47. Misbehaviour |
| 8. Bend It Like Beckham | 48. Mrs Doubtfire |
| 9. Best Sellers | 49. Music and Lyrics |
| 10. Billy Elliot | 50. Nanny McPhee |
| 11. Bridget Jones's Diary | 51. Nanny McPhee and the Big Bang |
| 12. Bridget Jones's Diary 2 | 52. Paddington |
| 13. Bridget Jones 3 | 53. Paddington 2 |
| 14. Broadcast News | 54. Rate Race |
| 15. Circle of Friends | 55. RKO 281. The True Story of Citizen Kane |
| 16. Come Away | 56. Spanish English |
| 17. Contact | 57. Supernova |
| 18. Dead Poets Society | 58. Supervolcano |
| 19. Deep Impact | 59. Surviving Picasso |
| 20. Diana | 60. Susie Gold |
| 21. Everest | 61. The Bookshop |
| 22. Fever Pitch | 62. The Duke |
| 23. Florence Foster Jenkins | 63. The Edge |
| 24. Four Weddings and a Funeral | 64. The King's Speech |
| 25. Genius | 65. The Last Song |
| 26. Girl with a Pearl Earring | 66. The Match |
| 27. Gods and Monsters | 67. The Mercy |
| 28. Greenfingers | 68. The Personal History of David Copperfield |
| 29. Hail, Caesar! | 69. The Queen |
| 30. Happy Prince | 70. The Remains of the Day |
| 31. Holiday | 71. The Secret Garden |
| 32. Hope Gap | 72. The Winter Guest |
| 33. Hope Springs | 73. The Family Man |
| 34. I Capture the Castle | 74. The Gathering Storm |
| 35. I'll Be There, | 75. Twist |
| 36. Ice Castle | 76. Two Weeks Notice |
| 37. Ice Princess | 77. Unconditional Love |
| 38. Inside I'm dancing | 78. What a Girl Wants |
| 39. Johnny English | 79. When the Game Stands Tall |
| 40. Johnny English Strikes Again | 80. Wimbledon |
| 41. King of Thieves | 81. Wonder Boys |

Висновки. Використання автентичної ВФГ у навчальному процесі відкриває великі можливості для формування англомовної НСтК у майбутніх учителів ПШ та розвитку їх творчого потенціалу. Численними сучасними науковими дослідженнями було підтверджено збільшення швидкості візуального сприйняття, молодь стає більш візуально орієнтованою, і відповідно до цього, ефективним засобом подання навчального матеріалу є його візуалізація. Одним із шляхів оптимізації навчального процесу з формування англомовної НСтК у майбутніх учителів ПШ вбачаємо у використанні зорової наочності, зокрема, автентичної ВФГ. Подальшими напрямками наукового дослідження є розробка нових стратегій створення комплексів вправ для формування англомовної НСтК у майбутніх учителів ПШ на базі автентичної ВФГ.

References

1. Бичкова Н. І. Основи використання відеофонограми та фонограми для навчання іноземних мов: монографія. Київ : Віпол, 1999. 107 с.
Bychkova, N. (1999). *Osnovy vykorystannia videofonohramy ta fonohramy dlia navchannia inozemnykh mov: monografiia* [Fundamentals of the usage of video and phonograms in teaching foreign languages: monograph]. Kyiv : Vipol.

2. Задорожна І. П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з практичної мовної підготовки : монографія. Київ : Київ. нац. лінгв. ун-т. Т., 2011. 414 с.
Zadorozhna, I. (2011). Organizatsiia samostiinoi roboty maibutnix uchyteliv anhliiskoi movy z praktychnoi movnoi pidhotovky : monografiya [Organization of independent work of future English teachers on practical language training]. Kyiv : Kyiv nacz. lingv. un-t. T.
3. Конотоп О. С. Методика навчання майбутніх філологів англійського діалогічного спілкування з використанням відеофонограми : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2010. 24 с.
Konotop, O. (2010). Metodyka navchannia maibutnix filolohiv anhliiskoho dialohichnoho spilkuvannia z vykorystanniam videofonohramy [Methods of teaching future philologists English dialogic communication using video]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv, Ukraine.
4. Конотоп О. С. Переваги використання автентичної відеофонограми у вивченні іноземних мов і культур. *Здобутки та перспективи розвитку сучасного мовознавства: Міжнар. зб. наук. пр., присвяч. 70-річ. ювіл. проф. Алли Андріївни Калити*. Київ: Вид-во «Політехніка», 2015. С. 245–252.
Konotop, O. (2015). Perevahy vykorystannia avtentychnoi videofonohramy u vyvchenni inozemnykh mov i kultur [The Advantages of using authentic video in teaching foreign languages and cultures]. *Zdobutky ta perspektyvy rozvytku suchasnoho movoznavstva: Mizhnar. zb. nauk. pr., prysviach. 70-rich. yuvil. prof. Ally Andriivny Kality – Achievements and prospects for the development of modern linguistics: International. zb. Science. etc., dedicated. 70th anniversary. anniversary. prof. Alla Andreevna Kalita*. Kyiv: Vy'd-vo «Politexnika». 242–252.
5. Конотоп О. С. Використання автентичної відеофонограми для іншомовної практичної підготовки студентів. *Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія Педагогічні науки*. Вип. 9 (165). 2020. С. 65–70.
Konotop, O. (2020). Vykorystannia avtentychnoi videofonohramy dlia inshomovnoi praktychnoi pidhotovky studentiv [Use of authentic video phonogram for foreign language practical training of students]. *Visnyk Natsional'nogo universy'tetu «Chernihivskiy kolehium» imeni T. H. Shevchenka. Seriiia Pedahohichni nauky – Bulletin of the T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»*. *Pedagogical Sciences Series*, 9 (165), 65–70.
6. Конотоп О. С. Вимоги до іншомовної практичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах євроінтеграції. *Інноваційна педагогіка*. 2020. № 8. С. 57–61.
Konotop, O. (2020). Vymohy do inshomovnoi praktychnoi pidhotovky maibutnix uchyteliv pochatkovoï shkoly v umovax yevrointegraciyi [Requirements for foreign language practical training of future primary school teachers in the context of European integration]. *Innovatsiina pedahohika – Innovative pedagogy*.
7. Конотоп О. С. Перелік автентичних навчальних відеокурсів для іншомовної практичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. *Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації»: Сб. науч. трудов*. Переяслав, 2020. Вип. 63. С. 225–228.
Konotop, O. (2020). Perelik avtentychnykh navchalnykh videokursiv dlia inshomovnoi praktychnoi pidhotovky maibutnix uchyteliv pochatkovoï shkoly [List of authentic educational video courses for foreign language practical training of future primary school teachers]. *Materiy'aly Mezhdunarodnoj nauchno-prakty'cheskoj y'nternet-konferency'y` «Tendency'y`y` perspekty`vy razvy`ty`ya nauky`y` obrazovany`ya v uslovy`yax globaly`zacy`y`» – Proceedings of the International scientific-practical Internet conference «Trends and prospects for the development of science and education in the context of globalization»*. 63, 225–228.
8. Конотоп О. С. Автентичні художні відеофільми як засіб формування англійської мовної навчально-стратегічної компетентності у майбутніх учителів початкової школи. *Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»*: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 64. С. 137–139.
Konotop, O. (2020). Avtentychni khudozhni videofilmy yak zasib formuvannia anhlmovnoi navchalno-strategichnoi kompetentnosti u maibutnix uchyteliv pochatkovoï shkoly [Authentic feature films as a means of forming English-language educational and strategic competence in future primary school teachers]. *Materialy Vseukrainskoi naukovopraktychnoi internet-konferentsii «Vitchyzniana nauka na zlami epokh: problemy ta perspektyvy rozvytku» – Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical Internet conference «Domestic science at the turn of the ages: problems and prospects for development»*, 64, 137–139.
9. Конотоп О. Іншомовна практична підготовка майбутніх учителів початкової школи: проблеми і перспективи. *Інноваційна педагогіка*. 2021. № 32. Том 2. С. 88–91.
Konotop, O. (2021). Inshomovna praktychna pidhotovka majbutnix uchyteliv pochatkovoï shkoly : problemy i perspektyvy [Foreign language practical training of future primary school teachers: problems and prospects]. *Innovatsiina pedahohika – Innovative pedagogy*. 32, 88–91.

10. Конотоп О. Автентичні навчальні відеокурси як засіб формування англомовної навчально-стратегічної компетентності у майбутніх учителів початкової школи. *Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»*: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 67. С. 217–220.
- Konotop, O. (2021). Avtentychni navchalni videokursy yak zasib formuvannia anhlomovnoi navchalno-stratehichnoi kompetentnosti u maibutnikh uchyteliv pochatkovoї shkoly [Authentic educational video courses as a means of forming English-language educational and strategic competence in future primary school teachers]. *Materialy Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi internet-konferentsii «Tendentsii ta perspektyvy rozvytku nauky i osvity v umovakh hlobalizatsii»*: Zb. nauk. prats – Proceedings of the International scientific-practical Internet conference «Trends and prospects for the development of science and education in the context of globalization». 67, 217–220.
11. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. (2018). Companion Volume with New Descriptors.

Konotop O.

ORCID 0000-0002-8451-357X

PhD in Pedagogic Sciences,
Associate Professor of the Department of Languages and Methods of Teaching,
T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: o.s.konotop@gmail.com

FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE STRATEGIC COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS USING AN AUTHENTIC VIDEO

The article is devoted to the theoretical prerequisites for the use of authentic video for the formation of future primary school teachers of foreign language strategic competence. The advantages of using an authentic video for the formation of foreign language strategic competence of future primary school teachers are described and a brief description of the types of authentic video for the relevant training is given; 5 sites with video podcasts, 30 authentic educational video courses, 82 authentic feature films were selected.

The purpose of the article is to highlight the problem of using authentic video for the formation of future primary school teachers of foreign language strategic competence.

The methodological basis of the article are psychological, pedagogical and methodological theories and provisions that reveal the conceptual approaches to the researched issues.

The scientific novelty is to determine the benefits of using authentic video for the formation of future primary school teachers of foreign language strategic competence and provides a description of the types of authentic video for the relevant training.

Conclusions. The use of authentic video in the educational process opens up great opportunities for the formation of future primary school teachers of foreign language strategic competence and the development of their creative potential. Numerous modern scientific studies have confirmed the increase in the speed of visual perception, young people are becoming more visually oriented, and accordingly, an effective means of presenting educational material is its visualization. One of the ways to optimize the educational process for the formation of English-language strategic competence of future primary school teachers is seen in the use of visual aids, in particular, authentic video. Further areas of research are the development of new strategies for creating sets of exercises for the formation of English-language strategic competence in future primary school teachers on the basis of authentic video.

Keywords: *authentic video, authentic educational video courses, authentic feature film, foreign language strategic competence, future primary school teachers.*

Стаття надійшла до редакції 26.10.2021

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор **О. П. Биконя**